

Készül: 1db rajz szerint: jobb
1db tükörkép szerint: bal

tervező		Tárgy:	Méretarány: 1:1	Tömeg:
dátum	2016.11.22	Fül 1. jobb/bal		
rajzoló				
dátum				
ellenőr		Anyagminőség:	Rajzszám:	10-32-01-152
dátum		Méret: Lv 2,5		162